

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH MADANIYATINI
SHAKLLANTIRISH VA UNGA KREATIV YONDOSHISHNING PEDAGOGIK
ASOSLARI**

Saidova Fotima Maxamadnajimovna

Toshkent shahar Shayxontohur tumani 320- maktab o'qituvchisi, Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7598204>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish madaniyatini shakllantirish va unga kreativ yondoshishning ijtimoiy pedagogik ahamiyati, kitob, kitob o'qishga bolgan qiziqishni rivojlantirish uchun o'qituvchi va ota-onalarning o'rni, dars jarayonida didaktik talablar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'qish madaniyati, kreativlik, kitob, kitobxonlik, maktab, o'yin faoliyati.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ТВОРЧЕСКОГО
ПОДХОДА К НЕМУ**

Аннотация. В данной статье раскрывается социально-педагогическое значение формирования культуры чтения в начальных классах и творческого подхода к ней, роль учителей и родителей в развитии интереса к чтению книг, дидактические требования в ходе урока. обсуждалось.

Ключевые слова: культура чтения, творчество, книга, чтение, школа, игровая деятельность.

**PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF FORMING A CULTURE OF LEARNING IN
PRIMARY CLASS STUDENTS AND CREATIVE APPROACH TO IT**

Abstract. This article discusses the socio-pedagogical importance of creating a culture of reading in primary grades and a creative approach to it, the role of teachers and parents to develop interest in reading books, and didactic requirements in the course of the lesson.

Key words: reading culture, creativity, book, reading, school, game activity.

Azal-azaldan xalqimiz ijod ahliga o'zgacha mehr va o'zgacha hurmat bilan qaraydi. Kitobga muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq esa xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Zotan, yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik va ezgulikka undaydi.

Jahon hamjamiyati kun sayin rivojlanib borayotgan XXI asrni "texnika asri", "yuksak texnologiyalar asri", "intellektual taraqqiyot asri" kabi e'tiroflar bilan atamoqda. Albatta, bu gaplarda to'la jon bor. Zero, uzoq va yaqin atrofga nazar solganda, bu sohalarda olamshumul kashfiyotlar yaratilib, odam bolasining aqlini lol qoldirgulik darajada buyuk ishlar amalga oshirilayotganini inkor etib bo'lmaydi.

Bugun taraqqiy etgan mamlakatlarda zavod va fabrikalar texnologik jihatdan elektronlashtirilib borilayotgani, badavlat oilalarning uylarini, u yerdagi xo'jalik ishlarini hatto robotlar boshqarayotgani haqidagi ma'lumotlardan xabardormiz. Biroq, hali "Bu ishlarning hammasiga aynan, tafakkur, ya'ni kitobning mislsiz qudrati tufayli erishilmoqda", deganga o'xshash jo'yali fikrlarni deyarli o'qiyotganimiz yo'q. Yoki biz yashab turgan asrni qaysidir

xalqaro tashkilot bir ovozdan “Kitob asri”, “Kitob mo‘jizalari asri” deya ko‘klarga ko‘targanini eshitmadik. Nima uchun?

Fikri ojizimizcha, insoniyat bugungi kunga kelib, asosan iqtisodiy jihatdan foyda ko‘rishga ruju qo‘yib, deylik, sanoat ishlab chiqarish, farmatsevtika, maishiy xizmat, rangli metallurgiya, neft, gaz va ko‘mir ishlab chiqarish kabi tarmoqlarni tez daromad olib keluvchi soha deb hisoblamogda va bor-budini shularga sarflamoqda. Biron aqli butun, ziyoli kishi “hoy, janoblar, bu yutuqlarning mohiyatida aynan, kitobga bo‘lgan muhabbatimiz yotadi” degan haqiqatni baralla aytishni xayoliga keltirmayapti.

O‘qish madaniyati – kitob bilan ishlash bo‘yicha ko‘nikmalar to‘plami, shu jumladan mavzularni ongli ravishda tanlash, o‘qishning tizimli va ketma-ketligi, shuningdek bibliografik vositalar yordamida kerakli adabiyotlarni topish, ma‘lumotnoma va bibliografik apparatdan foydalanish, oqilona usullarni qo‘llash. , o‘qilgan narsalarni (tezis, eslatma yozish, izohlash, o‘zaro tanishish va boshqalar) maksimal darajada o‘zlashtirish va chuqur anglash, bosma asarlarga ehtiyotkorlik bilan ishlov berish.

O‘qish madaniyati - o‘qish jarayonini maqbul tashkil etish, uning ijtimoiy ahamiyati va boshqa maqsadlariga erishish uchun bilim, qobiliyat, ko‘nikmalar to‘plami; shaxsiy axborot madaniyati tarkibiy qismlaridan biri (Library Ensiklopediya, 2007).

Kitob o‘qish madaniyati - bu shaxs bilan umumiy madaniyatning ajralmas qismi bo‘lib, u kitob bilan ishlash, shu jumladan mavzularni ongli tanlash, tizimli va izchil o‘qish, shuningdek kerakli adabiyotlarni topa olish ko‘nikmalarining to‘plamidir. bibliografik vositalar yordamida ma‘lumotnoma va bibliografik apparatdan foydalaning, oqilona usullarni qo‘llang (guvohlik berish, eslatma olish, izohlash, ko‘rib chiqish va boshqalar), o‘qiganlaringizni maksimal darajada o‘zlashtiring va chuqur idrok eting, bosma asarlarga g‘amxo‘rlik qiling (Gendina NI).

O‘qish madaniyati - kitob bilan ishlash bo‘yicha ko‘nikma va ko‘nikmalar to‘plami, o‘quvchilar tipologiyasining mezonlari, o‘quv vositasi, insonning umumiy madaniyatining bir qismi; kitobga muhabbat, o‘qishga qiziqish, o‘qilgan narsalarni idrok etish va anglash, ijodiy o‘qish, kitobning mohiyatini anglash, o‘quvchining ongi, hissiyotlari va tasavvurlarini safarbar qilish (Grinyuk O.I., 2012).

Бугунги кунда шахс имкониятларини кенгайтиришнинг кўплаб йўналишлари ва воситалари мавжуд. Бундай воситалар биринчи навбатда ҳар бир инсоннинг билиш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади. Китоб ва китобхонликка бўлган қизиқиш шахс фаолиятининг самарали кечишини таъминлайди. Шунинг учун ҳам китобхонлик воситасида ўқувчиларда қизиқишни шакллантириш алоҳида аҳамиятга эга.

Қизиқиш - 1) объект ёки ҳодисани англаш ва бирор фаолият турини ўзлаштиришга мойиллик;

2) ўқувчи ёки талабанинг ўзи учун қимматли ва ёқимли бўлган муайян нарса ва ҳодисага муносабати.

Қизиқишларда шахснинг ўзига хос хусусиятлари мужассамлашган бўлади. Қизиқиш билимларни онгли, пухта, барқарор, англаган ҳолда ўзлаштиришга кўмаклашади. Қизиқиш инсонда интилиш, фаоллик, ички туртки, эҳтиёжни шакллантиришга хизмат қилади. Қизиқиш шахснинг борлиққа танлаб муносабатда бўлиши, ўзига хос қарор қабул қилиши, ўзини ўзи назорат эта билиши, мақсадга интилувчанлигида, юзага келган тўсиқларни енгишида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам

Ўқувчиларда бошланғич синфлардан бошлаб у ёки бу ҳодисага нисбатан қизиқиш уйғотиш алоҳида аҳамиятга эга. Қизиқиш туфайли ўқувчилар муайян объектни чуқурроқ ўзлаштиришга интиладилар. У ҳақидаги билимларни алоҳида интилиш билан ўзлаштиришга киришадилар.

Бошланғич синф ўқувчиларида китобга қизиқиш уйғотиш орқали инсоният ақл-идрокининг нодир намуналарида ифодаланган билимлар ва ҳаётий тажрибаларни ўрганишларига кенгроқ шароит яратилади. Ўқувчиларда бадиий адабиётга нисбатан қизиқиш уйғотишда китобхонлик асосий восита сифатида хизмат қилади.

Ўқувчиларда китобга қизиқиш уйғотишда таълим жараёни асосий ўрин эгаллайди. Таълим жараёни олдида шахсни ҳар томонлама уйғун ривожлантириш вазифаси қўйилган бугунги кунда ўқувчиларда китоблар ёрдамида қизиқиш уйғотиш ижтимоий-педагогик заруриятга айланмоқда. Китоб ўқиш орқали ўқувчилар ўз билимларини мунтазам такомиллаштиришга муваффақ бўладилар. Ўқувчилар билан ўзаро муносабатга киришишнинг дастлабки кунларидан бошлаб ўқувчилар уларда китобга нисбатан қизиқиш уйғотишлари лозим. Айнан бошланғич синфларда бадиий китобга нисбатан ўқувчиларда шаклланган қизиқишлар барқарор бўлиб, бутун ҳаёти давомида мустаҳкамланиб боради.

Ўқувчиларда китобга қизиқиш уйғотиш ғоясининг асосчиси буюк чех педагоги Я.А.Коменский ҳисобланади. У ўзининг “Буюк дидактика” асарида ўқувчиларда у ёки бу машғулотга нисбатан қизиқиш уйғотиш ҳақида фикр юритган.

Қизиқиш билиш эҳтиёжларининг намоён бўлиш шаклидир. У шахсни ўз фаолияти мақсадини англашга йўналтиради. Обьектив борликни ифодаладиган далилларнинг моҳиятини чуқурроқ англашга ундайди. Қизиқиш шахснинг ўрганилаётган объектни ўзлаштиришга бўлган интилишини ифодалайди. Ўқувчининг айна бир қизиқишини қондириш иккинчи қизиқишнинг вужудга келишига асос бўлиб, билиш фаолиятининг ривожланишига шароит яратади.

Л.С.Выготскийнинг таъбирича, қизиқишлар бола ҳулқ-атворининг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. У ўқувчи интилишларининг ёрқин ифодасидир. Қизиқишлар ёрдамида ўқувчиларнинг фаолияти уларнинг эҳтиёжларига мувофиқ келади. Шунинг учун ҳам таълим-тарбия жараёни ўқувчиларнинг қизиқишларига асосланган ҳолда ташкил этилиши керак. Бу ўқув жараёнининг ўқувчиларни қизиқтирган ўқув предметларига устиворлик бериш асосида ташкил этишини англатади. Ўқувчига босим ўтказиш, пўписа қилиш, кўрқитиш орқали уни муайян ҳодисани ўрганишга жалб этиш мумкин эмас. Ўқувчиларда қизиқиш уйғотиш билан бир қаторда уни муайян мақсадга йўналтириш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Муҳим жиҳатлардан яна бири ўқувчиларнинг қизиқишларини ҳисобга олган ҳолда ўқув жараёнларини ҳаётий вазиятларга яқинлаштиришдан иборат. Ўқув жараёнини ҳаётий вазиятларга яқинлаштиришда китоб намуналари муҳим ўрин эгаллайди. Ўқув жараёнини ҳаётий вазиятларга яқинлаштириш ўқувчиларда муайян ҳодисаларга нисбатан қизиқиш уйғотади. Педагоглар ўқувчиларда қизиқиш уйғотиш орқали уларни аниқ бир фаолиятга кенгроқ жалб этиш мумкинлигини англаб етишлари лозим.

Ҳар бир шахс ўзини ўраб турган борлиққа нисбатан шахсий муносабат тажрибасига эга. Худди мана шу муносабат уни муайян вазиятларга олиб киради ва маълум нарсаларни ўрганишга нисбатан қизиқиш, эҳтиёж ва истакни вужудга келтиради.

Билишга оид қизиқишлар ўқув жараёнининг динамик ривожланишини таъминлашга кўмаклашади. У ўқувчиларнинг фаол тарзда ўқув-билув фаолиятини ўзлаштиришларига ёрдам беради. Билишга оид қизиқишлар ўқувчиларда ташаббускорликни таркиб топтиради. Бу жараёнда ўқувчининг ўзи янги билимларни ўзлаштириш усуллариини излаб топади. Натижада таълим, тарбия ва ривожланишнинг самарадорлиги ортади. Фаол бўлмаган ва ҳеч нарсага қизиқмайдиган ўқувчиларга ўқитувчилар кучли таъсир ўтказиб, уларнинг билишга оид қизиқишларини муайян мақсадга йўналтиришлари керак.

Қизиқишлар ўқувчиларда ёрқин ҳис-туйғуларни вужудга келтириш имкониятига эга. Ўқувчилар ўз қизиқишларини қондириш учун объектив борлиқни чуқурроқ ўрганишлари, унинг ўзига хос жиҳатларини англаб етишлари талаб қилинади. Ўқувчиларнинг қизиқишлари қондирилиши натижасида уларда қувонч ҳисси, кўпроқ билишга интилиш майллари кучаяди. Агар ўқувчилар ўзлари қизиққан муайян нарсани ўргана олмасалар уларда салбий ҳис-туйғулар, ўз кучларига ишонмаслик вужудга келади. Билишга оид қизиқишлар ўқишнинг асосий мотивларидан бири ҳисобланади. Буни ўқувчилар бошқалардан кўра кўпроқ ҳис этадилар. Бу ўқувчилар ўзлари учун нима қизиқарлию, нима қизиқарли эмаслигини аниқлаб олган вақтларидан бошланади. Бундай нарсалар сирасига дарс, ўқув предмети ёки муайян китобларни киритиш мумкин.

Ўқувчилар учун билишга оид қизиқишлар ўқиш мотивлари сифатида уларни мазкур объектларни билишга ундайди. Мазкур ўринда ўқитувчилар уларга тўсқинлик қила олмайдилар, чунки бу ўқувчиларнинг шахсий қизиқишлари билан боғлиқ. Бу ўқувчилар фаолиятининг асосий мақсадини ифодалаб, ўқув жараёнининг осон, самарали, ёрқин, ҳис-туйғуларга бой бўлишини таъминлаб уларнинг дарсларда толиқмасликларига асос яратади. Билишга оид қизиқишлар ўқув фаолиятининг турли майллари билан ўзаро алоқадор бўлиб, ўқувчи дунёқарашини ҳар томонлама бойитишга кўмаклашади. Ушбу қизиқишлар бир-бирига мос келмаса, ўқувчиларнинг ривожланиш жараёнлари секин кечади. Ўқувчиларда муайян ҳодисаларга нисбатан қизиқишнинг шаклланиши натижасида уларда ўқув жараёнига нисбатан онгли муносабат ҳосил бўлади. Бу эса ўз навбатида ўқувчиларнинг ўз шахсий ўқув-билув фаолиятларини бошқаришлари, қўйилган мақсадга эришиш йўллари ва мақсадларини аниқ англаб олишларига кўмаклашади. Шу билан бир қаторда ўзлари қизиққан соҳадаги билим, кўникма, малакаларининг мунтазам бойишини таъминлайди.

Ўқувчиларда билишга оид қизиқишларни шакллантириш ўқитувчи зиммасидаги мураккаб вазибалардан ҳисобланади. Бунинг учун педагог ўқув жараёнини ўқувчиларда билиш қизиқишларини шакллантиришга йўналтирган ҳолда ташкил этиши лозим. Бу жараёнда ўқувчи мунтазам тарзда ўқув материалларига қизиқиши, ўз-ўзини ривожлантириши, ўзлаштирган билимларининг йўналиши ва соҳаларини кенгайтириши мақсадга мувофиқ. Ўқувчилар ўқув жараёнида туғилган муаммоларни ечишга ўз шахсий ҳиссаларини қўшишлари ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Қизиқишга турли мутахассислар турлича ёндашдилар. Бу ёндашувлар бир-бирини инкор қилмайди, балки қизиқишнинг турли жиҳатларини эътироф этишга кўмаклашади. Билишга оид қизиқишлар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш учун унинг турли жиҳатлари ва таснифларини ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Шахснинг билишга оид қизиқишларини Т.Н.Каптан қуйидагича таснифлаган:

- жисмоний қизиқишлар;
- ақлий қизиқишлар;
- эстетик қизиқишлар;
- ижтимоий қизиқишлар;
- иродага асосланган қизиқишлар.

Шунингдек қизиқишнинг бошқа турлари ҳам мавжудки, улар билвосита ва бевосита қизиқишларга бўлинади.

Бевосита қизиқишлар сирасига ўқувчиларни билиш жараёнига бевосита жалб этишни киритиш мумкин. Мақсадга эришишнинг асосий воситаси меҳнат ҳисобланади.

Билвосита қизиқишлар сирасига фаолият натижасига бўлган қизиқишни киритиш мумкин. Бу ўринда айтиш мумкин қизиқишни бошқасига нисбатан муҳим ва алоҳида аҳамиятга эга деб ҳисоблаш мумкин эмас. Ҳар қандай қизиқиш алоҳида воситалар ва усуллар ёрдамида қондирилганда ўзининг қутулган самарасини беради.

Ўқувчиларнинг қизиқишларини қондириш нафақат уларнинг интеллектуал соҳаларини бойитиш, балки, уларни келажакдаги фаолиятга йўналтириш имкониятига ҳам эга.

Ўқувчиларнинг билишга оид қизиқишларини ривожлантириш соҳасида қуйидаги даражаларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

- 1) синчковлик
- 2) қизиқувчанлик
- 3) шахсий билишга асосланган қизиқиш
- 4) ижодий қизиқиш.

Улар ўқувчиларнинг у ёки бу ўқув предметига нисбатан турли-туман қизиқишларини ифодалайди. Ҳали ўрганилмаган билимларни ўрганишга интилиш, янги ахборотларни ўзлаштириш кабилар шулар жумласидандир.

Синчковлик – билишга асосланган қизиқишнинг дастлабки босқичи ҳисобланади. Бунда ўқувчининг эътибори билан боғлиқ тарзда унинг муайян нарсаларни ўрганишга, билишга бўлган интилиши ифодаланади. Қизиқишнинг ушбу босқичида муайян объект ёки ҳодиса чуқур ўрганилмайди, балки унга синчковлик билан назар ташланади. Бунда шахс ўзини ўраб турган воқеликда қандай ўзгаришлар рўй берганлигини синчковлик билан ўрганишга киришади ва унга муносиб жавоб қайтаради.

Қизиқишнинг қизиқувчанликка асосланган босқичи янгича моҳият касб этиб, уни қизиқтирган ҳодисалар ва нарсаларнинг барча ўзига хос жиҳатларини аниқлашга бўлган интилиш кучаяди. Ушбу жараёнда билиш мақсадга йўналтирилганлик характериға эга бўлиб, ўқувчиларнинг интилишларига ташқи омиллар таъсир кўрсатади. Қизиқувчанлик босқичида ўқувчиларда бевосита қизиқишга бўлган интилишнинг шаклланганлигини кузатиш мумкин. Бунда ўқувчи билиш жараёнига тўлиқ жалб этилади. Унинг ёрдамида эса ўзининг билиш эҳтиёжларини қондиради. Бундай фаолиятнинг натижаси ўқувчи учун

алоҳида аҳамият касб этади. Натижада ўқувчи ўзи қизиққан соҳани чуқурроқ ўрганишга киришади, бир нуктада тўхтаб қолмайди. Қизиқувчанлик эса шахсий қизиқишга айланади.

Билишга асосланган қизиқиш сабаб-оқибат боғланишларини шакллантириш заруриятини келтириб чиқаради. Натижада ўқувчилар мазкур боғланишнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлашга ҳаракат қила бошлайдилар. Ушбу босқичда ўқувчилар олдиға муайян муаммолар қўйилади. Ўқувчилар эса ушбу муаммоларга онгли тарзда ечим топишга интиладилар. Билишга асосланган қизиқишлар ўқувчиларни билмасликдан узоқлаштиради. Объектив борлиқнинг янги жиҳатларини англаш, интеллектуал ривожланишнинг янги босқичларига кўтарилишларини таъминлайди. Натижада ўқувчиларнинг фаол ҳаракатлари таъминланади: ўз-ўзини назорат қилиш, ирода кучига ишониш, иш жараёнида ташаббускорлик ва некбинлик, ўз-ўзини такомиллаштириш ва ривожлантириш истагига эгалликнинг намоён бўлиши.

Ижодий қизиқишларнинг намоён бўлиш босқичи қуйидагиларни ўз ичига олади: мустақиллик, ўқувчининг қайта шаклланган фаолияти, ўз олдиларида турган муаммоларнинг янгича ечимларини таъминловчи усулларни қўллаш, ўз ижодий лаёқатларини намоён қилиш кабилар.

Китобхонликка бўлган қизиқиш – ўқувчиларнинг китобларда ифодаланган аждодлар тажрибасини ўрганиш ва ўз фаолиятида қўллашга бўлган интилишини ифодаловчи қизиқишдир. Бунинг учун ўқувчиларда ақлий ҳамда эмоционал фаоллик шаклланиши лозим. Ақлий ҳамда эмоционал фаоллик китобларда мақсадга йўналтирилган асосий компонент сифатида намоён бўлиб, ўқувчиларга ижтимоий тажрибани тақдим этишга хизмат қилади. Чунки китобларда ушбу тажриба сақланиб, аждодлардан авлодларга тақдим этилади. Шунга кўра билишга асосланган қизиқишлар танловга асосланган қизиқиш бўлиб, биринчи навбатда ўқувчиларнинг интеллектуал соҳасини ривожлантиришга кўмаклашади. Қизиқиш ёрдамида ўқувчилар муайян соҳадаги билимларни ўзлаштиришга фаол киришадилар. Бунда уларга китоб яқиндан ёрдам беради.

Шахснинг ривожланиши учун билишга оид қизиқишларнинг аҳамияти шундаки, унда муайян соҳадаги фаолият қизиқиш таъсирида ўқувчининг руҳий жараёнларини фаоллаштиради. Ўқувчиларда интеллектуал қониқиш ва ҳиссий кўтаринкилик бағишлайди. Билишга оид қизиқишлар шахс фаоллигини таъминловчи мотив бўлиб, унинг билиш фаолияти ривожланишига кўмаклашади.

Бошланғич таълимнинг асосий вазифаларидан бири ўқувчиларда китобхонлик воситасида бадий адабиётга қизиқишни шакллантиришдан иборат. Бу муҳим масалалардан бири бўлиб, китоблар ва китобхонлик ўқувчиларга таълим-тарбия бериш ва уларни ривожлантиришда катта аҳамият касб этади.

Китобхонлик – бошланғич синф ўқувчиларига нимани ўргатиш ва қандай воситалар ёрдамида уларнинг бадий адабиётга бўлган қизиқишларини ривожлантиришни белгилаб берувчи педагогик ҳодиса ҳисобланади. Китобхонлик ёрдамида нафақат нутқий ва ақлий фаолият шакллантирилади, балки умумўқув характердаги билим, кўникма, малака ва компетенцияларнинг муайян мажмуи таркиб топтиради.

Барча ўқув предметларини ўқитиш ва синфдан ташқари педагогик жараёнларда ўқувчиларда китоб билан мулоқотга киришиш кўникмаси шакллантирилади. Китобхонлик фаолияти ўқиш меҳнатига киришиш истагини англатади. Китобдаги воқеликни идрок

этиш унинг мазмунини чуқурроқ англашга кўмаклашади. Китоб тўлиқ ўқиб бўлингач, ўқувчи у ҳақида ўйлаш имкониятига эга бўлиши лозим.

Шуни таъкидлаш керакки, айнан мактабда ўқувчилардаги китобхонликка бўлган иштиёқ пасаяди ёки аста секин йўқолиб боради. Бу шундан далолат берадики, ўқитувчилар ҳар бир синфда ўқувчининг ўқиш техникасига оид кўникмаларининг ривожланишини назорат қилиб борадилар. Бундай назорат ўқувчилар учун зерикарли бўлиб, уларни китоблардан бездиради. Ўқувчилар ўқитувчининг топшириғига кўра муайян китобни ўқийдилар, лекин улар учун мазкур асар умуман қизиқарли бўлмайди. Ўқувчилар ўз хохиш-истакларига асосланган ҳолда бадиий адабиёт намуналарини танлаб ўқиганларидагина китобхонлик улар учун мароқли машғулотга айланади.

Биз қуйида ўқувчиларда китобхонликка бўлган қизиқишнинг пасайишига олиб келган сабабларни кўрсатишга ҳаракат қиламиз:

- ўқувчиларга оммавий ахборот воситаларининг кучли таъсир кўрсатаётганлиги, фан-техника тараққиёти, жумладан, турли гаджетларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг кўрсатаётган таъсири;

- аксарият оилаларда болаларнинг китоб ўқишига мутлақо эътибор қаратилмаётганлиги;

- ўқувчилар мактабга борганларидан кейин ота-оналарнинг уларга китоб ўқиб беришга оид фаолиятларининг сусайиши, бунга эҳтиёж мавжуд эмас, деган фикрнинг қарор топганлиги;

- ўқувчиларга тизимли равишда китобхонлик фаолиятини шакллантириш механизмларининг мавжуд эмаслиги.

Ўқитувчилар бошланғич синф ўқувчиларини китоб билан мулоқотга ўргатишга аксарият ҳолларда рағбат билдирмайдилар. Чунки, кичик ёшдаги ўқувчиларни китоб билан мулоқот қилишга ўргатиш мураккаб педагогик ҳодиса ҳисобланади. Китобхонликка ўргатмасдан туриб эса уларда бадиий адабиёт намуналарига нисбатан қизиқишни шакллантириш имконсиз ҳисобланади.

REFERENCES

1. “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi farmoyishi. Toshkent, 2017 yil 13 yanvar, “Xalq so‘zi” gazetasi.
2. *SH. Mirziyoev /Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. TOSHKENT - «O‘ZBEKISTON» NMIU,- 2017*
3. Sh. Mirziyoyev. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz”, Toshkent, O‘zbekiston, NMIU, 2017 yil, 423-bet.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabr kuni qabul qilingan PQ-3271 sonli “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutoalasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi qarori.-T.: 2017 yil 13 sentyabr.
5. K. Qosimova va boshqalar. Ona tili o‘qitish metodikasi. T. Noshir.2009.296-b.

6. S. Matchonov va boshqalar, “O’qish darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish”, Noshir, T. 2010.14-b.
7. Kitobxonlik saodatga eltadi: metodik-bibliografik qo’llanma / Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi; Tuzuvchi M.Baltabaeva; Muharrir SHukur Qurbon. - Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi, 2017. - 78 b.